

TEMURIYLAR DAVRIDA ME'MORIY BEZAK SAN'ATI VA MUQARNASNING BADIY-NAZARIY TARAQQIYOTI

Saipova Madina Saidaxbor qizi

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti “Arxitektura va raqamli texnologiyalar” kafedrası dotsenti, arxitektura bo'yicha falsafa doktori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18981209>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Temuriylar davrida me'moriy bezak san'atining yuksalish bosqichi, mavzuli tasvirlarning monumental inshootlarda qo'llanilishi hamda muqarnas bezagining shakllanishi va nazariy asoslari yoritiladi. Xususan, Mirzo Ulug'bek davrida barpo etilgan me'moriy obidalarda ilm-fan, xususan falakiyot ilmi bilan bog'liq tasviriy va ramziy kompozitsiyalar keng qo'llanilgani tahlil qilinadi. Shuningdek, Ghiyath al-Din Jamshid al-Kashining “Muftah al-hisob” asarida muqarnasning geometrik asoslari ilmiy jihatdan izohlangani ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Temuriylar davri, me'morchilik, bezak san'ati, muqarnas, girih, islmiy naqsh, epigrafika, koshinkorlik, falakiyot tasvirlari, monumental san'at.

XIV–XV asrlar Markaziy Osiyo tarixida siyosiy barqarorlik va madaniy yuksalish davri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Temuriylar hukmronligi yillarida me'morchilik, tasviriy san'at va amaliy bezak san'ati misli ko'rilmagan darajada rivojlandi. Bu davr me'moriy obidalari nafaqat konstruktiv mukammalligi, balki bezaklarning sermazmunligi va badiiy uyg'unligi bilan ajralib turadi.

Temuriylar saroylari va jamoat inshootlari devorlarida to'y marosimlari, hukmdorlar qabuli, harbiy yurishlar, shahar manzaralari kabi mavzuli tasvirlar ishlangan. Bu esa monumental san'atning nafaqat diniy, balki dunyoviy mazmunda ham rivojlanganini ko'rsatadi.

Temuriylar davrida bezak san'ati ramziy va mafkuraviy mazmun kasb etdi. Geometrik (girih) va o'simliksimon (islmiy) naqshlar epigrafik yozuvlar bilan uyg'un holda qo'llanildi. Ayniqsa, Samarqanddagi Shohizinda majmuasi tarkibidagi maqbaralarda lojuvard va feruza rangli sirli koshinlar bilan bezatilgan devoriy kompozitsiyalar yuksak badiiy saviyada bajarilgan.

Bu davrda ichki bezaklar tashqi bezaklarga nisbatan yetakchi o'rin egallay boshladi. Masjid va madrasalarning peshtoq hamda gumbaz osti qismlarida kufiy, suls va nasx xatlarida yozilgan Qur'on oyatlari hamda tarixiy bitiklar joylashtirildi. Jumladan, Bibi-Xonim masjidi peshtoqidagi yirik hajmdagi yozuvlar uzoq masofadan ham o'qiladigan darajada ishlangan.

Temuriylar davrida ilm-fan va san'at o'zaro uyg'unlashgan holda taraqqiy etdi. Ayniqsa, Mirzo Ulug'bek qurdirgan rasadxona va madrasalarda falakiyot ilmi bilan bog'liq tasvirlar devoriy bezak sifatida ishlangan. Manbalarda qayd etilishicha, bu inshootlar ichida to'qqiz falak doiralari, yetti iqlim, sayyoralar, tog'lar va dengizlar tasvirlangan.

Bu holat me'moriy bezakning nafaqat estetik, balki ilmiy-ma'rifiy ahamiyat kasb etganini ko'rsatadi. Me'moriy makon go'yoki koinot modeli sifatida talqin etilgan.

Muqarnas – bu me'morchilikda ravoqchali uyachalar va pog'onali qatorlardan tashkil topgan murakkab hajmiy bezak turidir. U ko'pincha devor bilan gumbaz orasidagi o'tish qismida, mehrob va peshtoqlarda qo'llaniladi.

O'zbekiston hududida muqarnasning dastlabki namunalari Tim qishlog'idagi Arab Ota maqbarasi (997-yil)da uchraydi. Biroq Temuriylar davriga kelib bu bezak turi yanada mukammal shaklga ega bo'ldi.

Muqarnasning ilmiy asoslari Ghiyath al-Din Jamshid al-Kashi tomonidan "Muftah al-hisob" asarida batafsil yoritilgan. Unda muqarnas qirralar va pog'onalardan tashkil topgan geometrik tizim sifatida ta'riflanadi. Bu esa Temuriylar davrida me'morchilik amaliyoti chuqur matematik bilimlarga tayanganini ko'rsatadi.

Muqarnasning betakror namunalari Go'ri Amir maqbarasi, Ulug'bek madrasasi hamda Mir Arab madrasasi kabi obidalarda mujassam. Bu yodgorliklarda muqarnas ichki gumbaz osti bezagida ham, tashqi peshtoq kompozitsiyasida ham keng qo'llanilgan.

Xulosa. Temuriylar davri me'morchiligi Sharq san'ati tarixida yuksak bosqichni tashkil etadi. Bu davrda bezak san'ati konstruktiv, estetik va ramziy jihatdan mukammal tizimga aylandi. Mavzuli tasvirlar, rang-barang koshinkorlik, epigrafik bezaklar va muqarnas kabi murakkab hajmiy elementlar uyg'un holda qo'llanildi.

Mirzo Ulug'bek davrida ilm-fan va me'morchilikning uyg'unlashuvi natijasida me'moriy makon koinotning badiiy modeli sifatida talqin qilindi. Muqarnasning nazariy jihatdan asoslanishi esa Temuriylar davrida san'at va ilm o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni namoyon etadi.

Temuriylar me'moriy merosi bugungi kunda ham milliy va jahon madaniyati xazinasining bebaho qismi sifatida qadrlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Koshiy, G'iyosiddin Jamshid. *Muftah al-hisob*. XV asr.
2. Abdurazzoq Samarqandiy. *Matla' as-sa'dayn va majma' al-bahrayn*.
3. Uralov A.S. *Me'moriy shakllarni uyg'unlashtirish va bezash*.
4. Pugachenkova G.A. *Temuriylar davri me'morchiligi*.
5. Karimov Q. *O'zbekiston me'morchiligi tarixi*.